

ALIIUM NAVALE INTER SUECOS ET DANO
See Schlacht Zwischen den Schwedischen und Dänischen Schiffsflota, A° 1644.

Archäologische Nachrichten

AUS SCHLESWIG-HOLSTEIN

2014

Jagdgeschichte an einigen Beispielen aus Norddeutschland –

Von der Rentierjagd zur Beizjagd

von Oliver Grimm, Harald Lübke, Harm Paulsen, Ulrich Schmöcke und Mara-Julia Weber

*Rentiere in Südwestnorwegen
Fotografie:
Øyvind Gjerde,
Stavanger*

Einleitende Bemerkungen

Jagdgeschichte ist so alt wie die Geschichte der Menschheit selbst, denn für unsere ältesten Vorfahren, die Jäger und Sammler, war das Überleben nur über die Jagd sicherzustellen. Die Menschen lebten zudem in einer feindlichen Umwelt, in der Vierbeiner zu einer Gefahr werden konnten. Die Jagdausübung unterlag seit der Zeit der Jäger und Sammler jedoch grundlegenden Wandlungen, im Gleichschritt mit Veränderungen in der Gemeinschaft. Der Wechsel hin zu einem bäuerlich-sesshaften Leben muss einschneidend gewesen sein. Nunmehr fanden sich im Kochtopf im Wesentlichen Produkte aus Getreideanbau und Viehhaltung. Die Jagd blieb allerdings unverändert von Bedeutung, um Rohstoffe zu gewinnen und das Vieh und die Felder zu schützen. Ein anderer, ganz entscheidender Wandel, der wahrscheinlich erst Jahrtausende später eintrat, lag in der Entstehung einer Jagd, die allein Angehörigen einer Oberschicht, in z. T. eigens abgegrenzten Jagdgebieten, vorbehalten war. In der Moderne schließlich, d. h. einem weitgehend städtischen Leben, ist das Jagdgeschehen den Blicken der Öffentlichkeit in großem Maße entzogen – und die Jagd wird zunehmend zum Gegenstand grundsätzlicher Kritik, die teilweise allerdings die Bedeutung der Jagd für die menschliche Evolution und die menschliche Geschichte allgemein verkennt.

Die Erforschung der Jagdgeschichte hat Archäologen schon immer beschäftigt, und als aussagekräftige Zeugnisse standen ihnen nicht nur viele tausend Jahre alte Jagddarstellungen in Höhlenmalereien in Frankreich und Spanien

vor Augen. Ganz allgemein gesprochen, lassen sich auf unterschiedliche Weise über viele Indizien Erkenntnisse über die Jagd gewinnen: anhand von Jagdwaffen (z. B. Pfeil und Bogen) und Überresten jagdbezogener Konstruktionen (z. B. Fallen oder Fanganlagen) sowie durch den Nachweis von Jagdhelfern (z. B. Hunden) oder Jagdbeute (z. B. Tierknochen auf Lagerplätzen oder Wildtierfellen in Gräbern). In eher indirekter Form sind sogar Aussagen zu unterschiedlichen Jagdtaktiken und -strategien möglich: durch die Einordnung von Jägern und Gejagten in damalige Landschaften sowie die Bestimmung jahreszeitlich bedingter Jagd, gestützt auf die Untersuchung der erbeuteten Tierarten nach Alter und Geschlecht. Die Forschung über die Jagdgeschichte spielt jedoch nicht allein in der Archäologie eine wichtige Rolle. Auch schriftliche Überlieferungen wie z. B. Gesetze, Chroniken, Literatur, Musiknoten und Orts-/Familiennamen sagen etwas über früheres Jagdgeschehen aus. Im Falle von Jagdabbildungen erstreckt sich der zeitliche Bogen von Jahrtausendealten Höhlenmalereien bis hin zu Gemälden und Kleinkunst aus jüngeren und jüngsten Zeitabschnitten.

Der folgende Beitrag möchte einige Aspekte der Jagdgeschichte in Norddeutschland beleuchten. Es geht dabei um das Leben und Überleben nicht sesshafter Jäger und Sammler, um den Übergang hin zu den ersten Bauern mit ihrem völlig gewandelten Verhältnis zur Jagd, um die Entwicklung von Pfeil und Bogen, einer der wichtigsten Jagdwaffen vor Erfindung des Gewehres, sowie um mittelalterliche Jagd als Ausdruck königlicher und adliger Sonderrechte.

Rentierjäger im Ahrensburger Tunneltal

Der erste und weitaus längste Abschnitt der Menschheitsgeschichte ist durch Jagen, Fischen und Sammeln zur Nahrungsbeschaffung gekennzeichnet, wobei die Jagd archäologisch am besten erfasst werden kann. Der längste Teil dieser Zeit nomadischen Lebens entspricht wiederum der Altsteinzeit, die mit dem letzten Eiszeitalter einherging. Der Mensch als Jäger war infolge häufiger und manchmal dramatischer Klimaveränderungen oft mit einem Wandel der Landschaft und der Tierwelt konfrontiert und musste somit seine Jagdstrategie und -ausrüstung immer wieder an neue Gegebenheiten anpassen. Vor allem in unseren nördlichen Gefilden herrschten ausgeprägte Kontraste.

Norddeutschland ist überhaupt ein ergiebiges Terrain für die Jagdgeschichte, denn hier liegen mit den etwa 300 000 Jahre alten Speeren aus dem Tagebau in Schöningen (Niedersachsen) die ältesten bekannten Jagdwaffen der Welt vor, mit denen Wildpferde erlegt wurden. Außerdem lässt eine zwischen den Rippen eines Waldelefanten gefundene Eibenhholzlanze aus Lehringen (Niedersachsen) eine eindrucksvolle Jagdepisode vor rund 120 000 Jahren erahnen.

In Schleswig-Holstein wird es jagdgeschichtlich erst am Ende der letzten Eiszeit interessant. Unter den Gletschern, die vor 20 000 Jahren von Nordosten ungefähr bis zur heutigen Landesmitte vorgedrungen waren, bildeten sich Schmelzwasserrinnen, sog. Tunneltäler, die nach dem Abschmelzen des Eises infolge steigender Temperaturen als Hohlformen in der Landschaft erhalten blieben. Archäologisch gut erforscht ist das Ahrensburger Tunneltal (Kr. Stormarn). Während der Spätphase der letzten Eiszeit, die mit einem starken Temperaturanstieg um 12 700 v. Chr. begann, prägte das Tal ein Wechsel flacher und tiefer Seen als Folge unterschiedlicher Schmelzprozesse. Mit den somit vorhandenen Engstellen, begrenzten Landbrücken und höher gelegenen Talrändern bildete es ein hervorragendes Jagdrevier für die Menschen, die zu diesem Zeitpunkt in die Nordeuropäische Tiefebene vordrangen und deren Hinterlassenschaften die Archäologen als Hamburger Kultur bezeichnen. In der von Kräutern und Sträuchern geprägten Tundra fanden sie außerdem Großsäuger, wie Ren und Pferd, Kleinsäuger, wie den Schneehasen, und verschiedene Vogelarten, wie Moorschneehuhn und Singeschwan, als potenzielle Beute vor.

Dank guter Erhaltungsbedingungen für organisches Material in den luftdicht abgeschlossenen Ablagerungen der späteiszeitlichen Seen im Ahrensburger Tunneltal sind von den Fundplätzen Meiendorf, Stellmoor und Poggenwisch nicht nur die steinernen Bestandteile der Geschosse bekannt, die die Hamburger Jäger zum Einsatz brachten, sondern auch die Tierarten, die auf ihrem Speiseplan standen und als Rohstoffquelle dienten. Zum überwiegenden Teil handelte es sich um Rentiere. Einen direkten Nachweis der Jagd auf Rentiere liefern Rentierknochen mit Einschussver-

letzungen, in denen manchmal sogar noch Feuersteinsplitter stecken. Von den Jagdwaffen selbst sind in der Hamburger Kultur nur die Spitzen aus Feuerstein, die sog. Hamburger Kerbspitzen, überliefert. An den Brüchen oder Beschädigungen dieser Spitzen ist nur abzulesen, inwieweit sie überhaupt zur Jagd genutzt wurden. Ob sie in Pfeilen oder Speeren eingesetzt waren, bleibt fraglich.

Genauere Informationen dazu, mit welcher Taktik und zu welcher Jahreszeit die Menschen der Hamburger Kultur jagten, erbrachte die Untersuchung der in den 1930er- und 1940er-Jahren zu Tausenden in Meiendorf und Stellmoor und zu Hunderten in Poggenwisch gefundenen Knochen sowie der Geweihe von diesen Fundstellen. So sind in Meiendorf Kreuzbeine im Vergleich zu den übr-

*Im Beitrag
genannte Orte
Karte: © Stiftung
Schleswig-Holsteinische
Landesmuseen Schloss
Gottorf*

*Eine Ahrensburger Stiel-
spitze traf den Wirbel
eines Rentiers bei der
Jagd am Stellmoorhügel
Fotografie: © Stiftung
Schleswig-Holsteinische
Landesmuseen Schloss
Gottorf*

Der Stellmoorhügel mit dem späteiszeitlichen See. Die blau gefärbten Flächen geben die maximale Ausbreitung der späteiszeitlichen Sedimente an. Die gelb gefärbten Flächen zeigen die Lage der Altgrabung Alfred Rusts (1935/36) sowie die rot gefärbten Flächen die Lage der Sondagen des ALSH (2008). Siehe auch „Auf den Spuren von Alfred Rust und seinen Rentierjägern“ von I. Clausen, ANSH 16, 2010, 15–19

gen Skelettelementen überrepräsentiert, was dahingehend zu deuten ist, dass ganze Hinterbeine an diesen Lagerplatz gebracht wurden. Die eher geringe Anzahl an erlegten Tieren spricht für Jagden in kleinen Gruppen, bei denen die Jäger einzelne Tiere erlegten. Vermutlich pirschten sie sich dabei an und nutzten vielleicht auch Verstecke, denn die Einschusswinkel in den Tierknochen sprechen für eine Position der Jäger leicht hinter oder neben ihrer Beute und auf gleicher Höhe mit ihr. Da Rentiere ihre Jungen im Frühjahr zur Welt bringen und bestimmte Merkmale an ihren Knochen, Zähnen und Geweihen das Alter eines Tiers zum Todeszeitpunkt anzeigen, lässt sich der Herbst als Jagdsaison der Hamburger Kultur im Ahrensburger Tunneltal rekonstruieren. Folglich fehlen hier Informationen zu den übrigen Jahreszeiten, und das Bild von den Rentierjägern ist vielleicht nicht so einfach zu verallgemeinern.

Die Jäger der Hamburger Kultur wurden in Schleswig-Holstein um 11900 v. Chr. von denen der Federmesser-Gruppen abgelöst. Sie erhielten diese Bezeichnung, da ihre Jagdwaffen – Pfeile oder Speere – mit rückengestumpften

Feuersteinspitzen versehen waren, den Federmessern. Damit rückten sie Elchen zu Leibe, während sie für Kleinsäuger, wie z. B. Hasen, vermutlich Fallen aufstellten. Der Wandel in der Jagdbeute ist durch den Wandel von der Tundra hin zum Birken- und anschließendem Kiefernwald bedingt und stellte die Jäger vor die Herausforderung, ihre Jagdmethoden zu verändern. Warum sie dies um 10800 v. Chr. auch wieder taten, gilt es noch zu klären. Aus dieser Zeit stammen hier im Lande die ersten Hinterlassenschaften, die der Ahrensburger Kultur zuzuordnen sind.

Um 9600 v. Chr., während der am besten belegten Phase der Ahrensburger Kultur, entsprachen die Jagdsaison und die Kulisse, d. h. Tundralandschaft und Tiere, vor der sich die Jagd im Ahrensburger Tunneltal abspielte, wiederum denjenigen der Hamburger Kultur. Dem Zuschauer muss sich jedoch ein ungleich größeres Spektakel geboten haben, denn die eingehende Untersuchung der mehr als 17000 Rentierknochen und über 5000 –geweihe aus der Ahrensburger Fundschicht in Stellmoor vermittelte das Bild regelrechter Massenjagden auf Herden. Die Einschüsse erfolgten auch von vorne und von oben sowie mehrfach auf dieselben Tiere. Die Herden mussten offensichtlich an einer ganzen Reihe von Jägern vorbeilaufen, und einzelne Tiere wurden sogar schwimmend erlegt. Auf der Grundlage völkerkundlicher Beispiele ist davon auszugehen, dass neben den Jägern weitere Akteure auftraten, welche die Herden in den Stellmoorer Engpass lenkten. Vermutlich waren mehrere Familien an diesen großen Jagden beteiligt, die den Vorrat für den Winter sichern mussten.

Wie ihre Vorgänger in der Hamburger Kultur nutzten die Ahrensburger Rentierjäger Geschosseinsätze aus Feuerstein, die Ahrensburger Stielspitzen, doch in diesem Fall handelt es sich eindeutig um Pfeilspitzen. Von den Pfeilen aus Stellmoor wird später noch die Rede sein.

Die letzten Jäger und Sammler und die ersten Bauern

Mit der endgültigen Wiedererwärmung und dem Beginn der heutigen Warmzeit, dem Holozän, nahmen ab 9600 v. Chr. in der gesamten südlichen Ostseeküste die Wälder wieder zu. Zunächst bestanden diese aus Birken und Kiefern, später erlangte ab ca. 8300 v. Chr. auch die Hasel größere Bedeutung. Die ersten großen Laubbäume (Ulme, Linde und Eiche) wanderten erst ab 7300 v. Chr. ein, und es entstanden große lichte Eichen-Mischwälder. Etwa um 3700 v. Chr. erreichten schließlich mit Buche und Hainbuche auch die letzten großen Baumarten Norddeutschland, sodass dann zunehmend die heute noch charakteristischen Buchenwälder das natürliche Landschaftsbild bestimmten.

Diese Veränderungen der Vegetation hatten auch Auswirkungen auf die Tierwelt und somit auf die Ernährungsmöglichkeiten der Menschen. Die großen Rentierherden wanderten allmählich in nördlichere Regionen ab, in

denen sie noch heute leben. Stattdessen rückten andere Säugetierarten nach. Die Jäger und Sammler des älteren Mesolithikums (Mittelsteinzeit, 9600–6800 v. Chr.) mussten ein sehr vielseitiges Jagdverhalten entwickeln, um je nach Jahreszeit und Landschaftstyp die vorhandenen Ressourcen auszunutzen. Die Jagdbeute bestand vor allem aus Rothirsch, Reh und Wildschwein, denen wohl vornehmlich in Einzeljagd im Ansitz, z. B. in der Nähe von Wasserstellen oder Wildwechsellern, oder auf der Pirsch nachgestellt wurde. Daneben sind verschiedene Bewegungsjagden mit oder ohne Einsatz von Hunden denkbar.

Insbesondere bei größeren Säugetieren wie Elch oder Auerochse war offenbar Treibjagd vorherrschend, bei der Hunde die Beute zunächst ins Wasser trieben, sodass die Jäger sie dann mit Pfeil und Bogen, Speer oder Lanze erlegen konnten. Sicher spielte Suchjagd auf Kleinsäuger und Federwild gleichermaßen eine Rolle, denen aber ebenso wie Pelztieren (Fuchs, Dachs oder Marder) auch durch Fallen nachgestellt wurde. Es ist dabei aber nicht zu übersehen, dass im Holozän das Sammeln aufgrund des vielfältigen Angebots zunehmend größere Bedeutung erlangte. Haselnüsse, Wildobst, Wurzeln, Knollen, Pilze, Beeren und daneben Vogeleier und Kleintiere bereicherten den Speisezettel. Gleiches gilt für die Binnenfischerei, die nicht nur aktiv mit Fischspeer und Angelhaken, sondern auch passiv mit Stellnetzen aus Pflanzenbast oder Korbweiden aus Holzruten erfolgte.

Im Gegensatz zur Späteiszeit (12700–9600 v. Chr.) fehlen in Schleswig-Holstein bislang vergleichbar beeindruckende Ausgrabungsbefunde, die Auskunft über das Jagdverhalten im älteren Mesolithikum geben. Die bekannten Fundstellen im Duvenseer Moor geben vielmehr Auskunft darüber, welche Bedeutung das Sammeln, insbesondere von Haselnüssen in dieser Zeit, erlangt hatte. Ein Blick über die Landesgrenzen nach Dänemark oder nach Nordostdeutschland zeigt aber deutlich, dass die frühen Mesolithiker sicher keine Vegetarier gewesen sind. In den Uferzonen der mesolithischen Fundstellen Hohen Viecheln am Schweriner See, Mecklenburg-Vorpommern, oder Friesack im Rhinluch, Brandenburg, wurden neben Anderem zahlreiche Tierknochen geborgen, die Auskunft über das damalige Beutespektrum geben. Fundstellen einzelner Auerochsen wie Potsdam-Schlaatz, Brandenburg, sowie Vig und Prejlerup, Dänemark, sind aufgrund der archäologischen Begleitfunde offenbar das Resultat von Bewegungsjagden, bei denen das Tier zwar zunächst entkommen war, später aber

Ein vollständig erhaltener mesolithischer Pfeilschaft aus Satrup-Förstermoor, Schleswig-Holstein. erh. Länge 74,5 cm, Dm. 0,9 cm, Kr. Schleswig-Flensburg. Rechts und links sind Detailaufnahmen dargestellt und dazwischen der gesamte Pfeil (nach S. Hartz / U. Schmölcke 2013, Fig. 6 und Fig. 16)

Rechts: Walkknochenharpune von Neustadt LA 157. Im Endmesolithikum wurde zunehmend Jagd auf Meeressäuger betrieben. Diese erfolgte wohl auf See in offenen Booten unter Einsatz von meist aus Hirschgeweih gefertigten Harpunen. Das hier gezeigte Exemplar aus Walkknochen stellt ein herausragendes Einzelstück dar © Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf

Relative Häufigkeit (%) von Meeressäugertieren (überwiegend Robben) in den Tierknocheninventaren von steinzeitlichen Siedlungsstellen unter heutigem Meeresspiegel an der südwestlichen deutschen Ostseeküste. Für jeden Platz ist zusätzlich die Anzahl der bestimmten Tierknochen angegeben (nach S. Hartz/U. Schmölcke 2013, 36, Abb. 13)

in einem Feuchtgebiet den erlittenen Verletzungen erlag. Ähnliches ist auch für die Elchfunde bzw. Elchknochen-deponierungen von Favrbø, Skottemark oder Lundby (ebenfalls Dänemark) anzunehmen.

Mikrolithen als archäologische Beifunde an den meisten dieser Fundstellen zeigen für die Jagd vor allem die Verwendung von Pfeil und Bogen an. Insbesondere komplett erhaltene Pfeile in Lilla Loshult und in Rönneholm, Schweden, belegen, dass die mesolithischen Pfeilschäfte nicht mehr mit einer einzelnen Feuerstein Spitze, wie noch im Späteiszeit, versehen waren – stattdessen dienten aus schmalen Klingen hergestellte und mit Birkenteer an die Schäfte geklebte Mikrolithen als Spitzen oder als seitliche Widerhaken. Aus Schleswig-Holstein liegen einzelne Pfeilschaftfragmente aus Duvensee und aus Sillerup bei Flensburg vor. Daneben können einfache oder eingekerbte Knochenspitzen mit abgeschrägter Basis ebenso wie Widerhakenspitzen oder Harpunen als Spitzenbewehrungen von Speeren oder Lanzen gedient haben.

Ab ca. 6500 v. Chr. waren die Menschen im Nord- und Ostseeraum mit einer weiteren drastischen Umweltveränderung konfrontiert, verursacht durch das Abschmelzen der eiszeitlichen Gletschermassen. Zwischen 6200 und 6000 v. Chr. erreichte der Meeresspiegel einen Stand zwischen 25 und 20 m unter heutigem Niveau. Das Weltmeer konnte über die dänischen Sunde in das Ostseebecken eindringen und überflutete auch weite Teile der norddeutschen Küstenregion. Die Siedlungsplätze lagen nun im zunehmenden Maße an großen Flüssen und Seen, vor allem aber wurde die Meeresküste besiedelt. Diese Veränderungen führten dazu, dass die Menschen des jüngeren Mesolithikums ab 6800 v. Chr. zwar das seit vielen Generationen gezeigte Jagdverhalten beibehielten, zusätzlich aber verstärkt Seefischerei betrieben. Auf den dänischen Fundstellen dieser Zeit zeigen Reste von Meeressäugern auch die zunehmende Erschließung anderer Nahrungsmittel aus

dem Meer, an der norddeutschen Nord- und Ostseeküste fehlt dieser Nachweis aber bislang. Auf den spätesolithischen Fundstellen in der Wismarbucht vor der Insel Poel dominiert, ebenso wie auf denen im binnenländischen Travetal, weiterhin Schalenwild, insbesondere Rot-, Reh- und Schwarzwild, als Beute. Für die Pfeile wurden nun Vierecke mit rhombischer oder trapezoider Form als Spitzen verwendet, auf seitliche Einsätze hingegen verzichtet. Diese Schiefschneiden und Trapeze sind charakteristisch für das Spätesolithikum zwischen 6800 und 5400 v. Chr. Im nachfolgenden Endmesolithikum waren die Jäger- und Sammlergruppen Norddeutschlands nicht nur mit dem weiterhin anhaltenden Meeresspiegelanstieg konfrontiert, sondern auch mit tiefgreifenden kulturellen Veränderungen in der südlich angrenzenden Lössbördenlandschaft und im Mittelgebirgsraum. Bereits ab 5600 v. Chr. breiteten sich, von Südosteuropa kommend, die ersten Bauern und Viehzüchter in Mitteleuropa aus, die zunächst der altneolithischen linearbandkeramischen Kultur, später der stichbandkeramischen und der Rössener Kultur angehörten. Obwohl verschiedene Importgegenstände dieser Kulturen intensive Kontakte mit den Menschen an Nord- und Ostseeküste belegen, erfolgte aber zunächst keine weitere Ausbreitung der neuen Wirtschaftsweise nach Norden. Die parallel zu den altneolithischen Bauernkulturen im Ostseeraum existierende Ertebølle-Kultur blieb eine Fischer-, Sammler- und Jägerkultur, die neben der seit Jahrtausenden praktizierten Jagd auf Schalen- und Federwild zunehmend auch auf die Nutzung von Seefischen und die Jagd auf Meeressäuger spezialisiert war. So erreichten vor allem auf den Fundstellen aus der Spätphase dieser Kultur in der Lübecker (Neustadt) und in der Wismarbucht (Timmendorf-Nordmole) Robbenknochen einen Anteil von über 30% unter den ausgegrabenen Säugetierknochen. Die Jagd mit Pfeil und Bogen wird auch in dieser Zeit die dominierende Jagdmethode gewesen sein. Das belegen entsprechende Objekte von den o. g. Fundstellen, aber ebenso auf Binnenlandplätzen im Satrupholmer Moor in

Angeln. Statt Trapezen und Schiefschneiden bildeten von da an langgestreckte querschneidige Pfeilspitzen bis weit in das nachfolgende Neolithikum die vorherrschende Pfeilspitzenform. Daneben fanden ebenso einfache Knochen- spitzen als Pfeil-, Speer- oder Lanzeinsätze Verwendung. Große Harpunen dienten wohl vor allem der Jagd auf Meeressäuger. Robben wurden höchstwahrscheinlich auch mit Fischnetzen gefangen und anschließend gekeult.

Erst um 4100 v. Chr. kam es in Norddeutschland zu entscheidenden Veränderungen der Wirtschaftsweise, und innerhalb von nur einhundert Jahren entstand offenbar unter Einfluss der südlichen Bauernkulturen Michelsberg und Gatersleben aus der Ertebölle- die frühneolithische Trichterbecher-Kultur, die neben Pflanzenanbau in der Anfangsphase vor allem Viehzucht betrieb. Fundstellen der älteren Trichterbecher-Kultur am Strelasund bei der Insel Rügen und in der Wismarbucht zeigen aber, ebenso wie entsprechende Stationen in dänischen Küstengewässern, die vornehmliche Bejagung der Meeressäuger von solchen Stationen aus, wenn auch in geringerem Maße als zuvor. Aus dem Binnenland sind z. B. aus dem Travetal und aus Angeln Fundstellen der frühen Trichterbecher-Kultur bekannt, auf denen Wildtier- gegenüber Haustierknochen deutlich überwiegen. Das ist ein Beleg dafür, dass die Jagd in dieser Zeit des ökonomischen Wandels weiterhin von Bedeutung für die Nahrungsversorgung war. Erst ab etwa 3500 v. Chr. setzte sich die neue Wirtschaftsweise durch und führte zu entsprechenden Veränderungen im Siedlungsverhalten und in den Bestattungssitten. Großen, durch Erdwälle und -gräben abgegrenzten Erdwerken kam eine besondere politische und/oder religiöse Bedeutung zu. Gleichzeitig wurden Megalithgräber errichtet.

Die Bedeutung der Jagd unterlag nun einer vollständigen Veränderung. Gemessen an den Anteilen von Jagdwildknochen an den aus dieser Zeit überlieferten Nahrungsresten, büßte die sog. aneignende Wirtschaftsweise zugunsten der produzierenden ihren Rang ein. Die Fleischversorgung der Menschen beruhte von da an ganz überwiegend auf der Nutzung ihrer Haustiere. Die Jagd erfolgte zwar weiterhin, aber in weitaus geringerem Umfang. Wenn wilden Tieren nachgestellt wurde, standen Rothirsche eindeutig im Mittelpunkt des Jagdinteresses, daneben

nahm im Vergleich zu früheren Zeiten auch die Jagd auf Rehe und Wildpferde zu. Vermutlich waren Rothirsche vergleichsweise einfach zu bejagen und Rehe und Wildpferde profitierten von der Öffnung der Landschaft für Äcker und durch Viehhaltung. Weitere Arten, nun regelmäßiger im archäologischen Fundmaterial nachzuweisen, sind Fleischfresser wie Wolf und Braunbär. Vielleicht ist dies das Ergebnis einer Verteidigung der Viehbestände gegen wilde Beutegreifer, vielleicht spiegelt sich darin auch eine veränderte Jagdmotivation: Anstelle der Nahrungsbeschaffung gewinnen ideologische, ideelle oder religiöse Jagdmotive an Bedeutung.

Pfeil und Bogen – eine perfekte Jagdwaffe über viele Jahrtausende

Die in der Regel aus Holz gefertigten Pfeile und Bogen geraten nur in Glücksfällen in die Hände von Archäologen. Wann genau sie als eine der ältesten und zugleich wichtigsten Jagdwaffen erstmals aufkamen, ist nicht mit Sicherheit zu ermitteln. Doch Funde aus Dänemark und Norddeutschland spielen die Schlüsselrolle, wenn es um die ältesten, bisher bekannten Zeugnisse weltweit geht. Zusammen mit jüngeren Gegenständen aus dem Norden kann die Entwicklung von Pfeil und Bogen über Jahrtausende hinweg gut beschrieben werden. Schussversuche mit Nachbauten erlauben Aussagen zu den Einsatzmöglichkeiten von Pfeil und Bogen. Der älteste direkte Nachweis, aus der Zeit um 10 000 v. Chr. (Altsteinzeit), stammt aus dem Ahrensburger Tunneltal. Zur örtlichen Jagd auf Rentierherden kamen Pfeile aus Kiefernspaltholz zum Einsatz. Jene bestanden aus einem Haupt- und einem Vorschafte, in dessen Ende eine Spitze aus Feuerstein, die sog. Ahrensburger Stielspitze, eingesetzt war. Die Sehnenkerben am hinteren Ende des Hauptschaftes weisen eindeutig den Abschuss durch den Bogen nach. Schussversuche mit exakten Nachbildungen jener Stellmoorer Pfeile ergaben ein einwandfreies Flugverhalten. Beim Einschlag in einen Tierkörper oder auch bei Fehlschüssen wurde der Vorschafte häufig beschädigt oder trennte sich vom Hauptschaft. Letzterer war so weiterzuverwenden, in jener Zeit der Holzknappheit am Ende der letzten Eiszeit sicherlich beabsichtigt. Zwei Kiefernholzfragmente aus dem Tunneltal, die leider im Zweiten Weltkrieg verbrannten, wurden einst für Bogenbestandteile gehalten, doch dies trifft wahrscheinlich nicht zu. In den 1940er-Jahren wurden in Holmegård

Mitte: Nachbildung des mittelsteinzeitlichen Bogens aus Holmegård
Fotografie: © Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf

Schussversuche mit Nachbildungen der Keulenpfeile aus Holmegård zeigen deren Durchschlagskraft und legen nahe, dass sie auch zur Jagd auf Großwild zum Einsatz kamen

Münze (Rückseite). Der dänische König Knud IV. (spätes 11. Jh.) mit einem Greifvogel auf der rechten Hand (In: M. Andersen/G. Tegnér, *Mittelalterliche seglstamper i Norden* (Roskilde 2002) 129)

Königliche und adlige Jagd des Mittelalters mit Greifvögeln

Wie bereits erwähnt, verlor die Jagd im Norden durch das Aufkommen einer bäuerlichen Lebensweise ganz wesentlich an Bedeutung und beschränkte sich von da an auf den Schutz von landwirtschaftlichen Nutzflächen und Viehherden sowie Rohstoffbeschaffung. Daneben

fand jedoch sicher auch Wildbret seine Liebhaber. Im Mittelalter kam schließlich die königlich-adlige Jagd auf: Durch ein schriftliches Dokument aus dem frühen 13. Jh. ist überliefert, dass dem dänischen König für die Jagd eine Reihe von Inseln mit z. T. auch exotischen Tieren nebst Jagdhütten vorgehalten wurde. In jenem Zeitraum gab es in Schleswig einen dänischen Königssitz, dessen Fundamente unterhalb des heutigen Rathauses erhalten geblieben sind. Für das Schleswiger Umland galten jagdliche Sonderrechte des Königs, z. B. im Schleimündungsbereich auf der kleinen Insel Oehe, wo Hirsche, Bären und Wildschweine für Jagden zur Verfügung standen.

Die Rückseite einer Münze des dänischen Königs Knud IV. aus dem späten 11. Jh. führt in einen weiteren Bereich königlich-adliger Jagdausübung. Das Münzbild zeigt den König selbst, der einen Greifvogel auf seinem rechten Arm hält. Eine solche Darstellungsform ist als Rangabzeichen mächtiger Herren und auch Damen aus dem Mittelalter gut bekannt – es handelt sich dabei um einen Hinweis auf die sog. Beizjagd. Diese Form der Jagd setzt Habichte oder Falken voraus, die an die Menschen gewöhnt sind und mit ihnen zusammen auf die Jagd gehen. Bei größerer Beute (Reiher, Kranich) wurde dabei in der Blütezeit dieser Jagd auf die größeren Vogelweibchen zurückgegriffen. In der prachtvollsten Variante dieser Jagd saß der Jäger oder die Jägerin auf einem Pferd und hatte einen Falken auf der Hand. Unterstützung kam von Jagdhunden, die dabei halfen, das zu jagende Wild (Rebhühner, Enten, Fasane, Krähen und andere Vögel) aufzuspüren und aufzuscheuchen. Falken sind dafür bekannt, Beute in großer Höhe über eine Entfernung von bis zu zwei Kilometern zu verfolgen, und sie erlegen Vögel in einem spektakulären Sturzflug, bei dem sie bis zu 300 Stundenkilometer erreichen können.

Diese besondere Art der Jagdausübung, die mit einiger Wahrscheinlichkeit bereits zur Mitte des ersten Jahrtausends n. Chr. aus Steppengebieten im Osten nach Europa gekommen war, wurde wegen des damit verbundenen Aufwands und der Unwirtschaftlichkeit nur von Königen

und Ulkestrup Lyng auf der dänischen Insel Seeland die weltweit ältesten Bogen entdeckt. Diese Stücke aus Ulmenholz, aus der Zeit um 7000 v. Chr. (Mesolithikum), hatten eine durchschnittliche Länge von 1,50 bis 1,60 m. Das augenfälligste Merkmal eines solchen Bogens ist der kräftige Mittelteil mit beidseitig eingezogenem, auf der Innenseite verdicktem Griff. Die flachen Bogenarme sind auf der Innenseite eben und auf der Außenseite im Querschnitt gewölbt. Die ober- und unterhalb des Griffteils zunächst gleich breiten Bogenarme laufen dann mit einem sanften Absatz zu den Bogenenden gleichmäßig spitz zu. Bogen dieser Form blieben über Jahrtausende in Nutzung, später fand jedoch Eibe zu ihrer Herstellung Verwendung, die um 4000 v. Chr. (während der Jungsteinzeit) in den Norden eingewandert war und aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften von da an bis in die Neuzeit das bevorzugte Rohmaterial für den Bogenbau darstellte. Von Holmegård stammen auch Reste von Pfeilen, darunter ein sog. Keulenpfeil aus Birkenholz. Vermutungen, dass keulenförmige Exemplare hauptsächlich zum Betäuben von Kleinsäugetern oder zum Erlegen von Federwild oder Pelztieren eingesetzt wurden, sind zu überdenken, denn bei Schussversuchen durchschlugen nachgebaute Stücke zwei Zentimeter dicke Spanholzplatten. Eine Verwendung zur Jagd auf mittelgroßes Wild (Fuchs, Dachs, Biber etc.) ist also nicht auszuschließen.

Die Bogen des ersten Jahrtausends n. Chr. (Römische Kaiser- bis Wikingerzeit) hatten ein völlig anderes Erscheinungsbild als die früheren. Mannslang, mit D-förmigem bis rundem Querschnitt, zeigten sie mit der flachen Seite zur Beute und der runden zum Bogenschützen hin. Die durchweg aus Eibe gefertigten Bogen liefen zu den mit Sehnenkerben versehenen Enden hin fast peitschenartig dünn aus. Ein Griff war nicht ausgebildet. Vom Handelsplatz Haithabu (spätes 8. bis frühes 11. Jh.) beispielsweise stammen ein kompletter Langbogen von 1,91 m Länge und eine Reihe von Bogenfragmenten. Ein ungewöhnliches Detail sind die nach hinten umgebogenen Enden. Schussversuche haben ergeben, dass schwere und breite, jagdtaugliche Pfeile mit einem Gewicht von 60 g bis zu 150 Meter weit flogen und selbst Großwild wie Elch, Rothirsch und Bär auf eine Entfernung bis 40 m tödlich treffen konnten. Zu den jagdtauglichen Pfeilen zählen auch solche keulenartiger Form (s. o.). Allerdings bilden die für die Jagd geeigneten Exemplare nur eine Minderheit unter den Pfeilen in Haithabu. Die Jagd spielte demnach keine bedeutende Rolle.

und dem Adel an deren Höfen betrieben. Neben dem genannten Münzbild mit einer Falknerdarstellung gibt es noch weitere Belege für diese Jagdart in Norddeutschland. Besonders aussagekräftig ist in diesem Zusammenhang ein Glöckchen aus der Hatzburg bei Wedel an der Elbe (ausgestellt in der Mittelalter-Abteilung auf Schloss Gottorf in Schleswig). Burgen dienten im Mittelalter als Adelsitze, und durch ein solches Glöckchen, am Fuß befestigt, konnte man dem Beizvogel per Gehör folgen. Interessanterweise stammt eine ganze Reihe von Habicht- und Falkenknochen aus dem wikingerzeitlichen Haithabu (spätes 8. bis frühes 11. Jh.) und aus dem mittelalterlichen Schleswig (Altstadt-

grabungen, 11.–13. Jh.). Spektakulär wäre in diesem Zusammenhang der Nachweis solcher Knochen im Bereich des oben erwähnten dänischen Königssitzes sein. Stattdessen wurden, aus Gründen, die noch zu klären wären, zahlreiche Greifvogelknochen im Bereich einiger weniger Häuser (Schleswig-Schild) freigelegt, rund 100 m westlich des Königssitzes. Die Greifvogelknochen aus Haithabu könnten ihrerseits einen ganz anderen Hinweis liefern – in Texten aus der Zeit nach 1000 ist der schwunghafte Handel mit Greifvögeln beschrieben, die als kostbare Geschenke galten. Sind die Knochen aus Haithabu Zeugnis für einen solchen Handel bereits in der Wikingerzeit?

*Dreijähriger Wanderfalke auf der Faust eines Falkners kurz vor dem Abflug zur Jagd
Fotografie: Klaus Leix*

LITERATUR

Archäologie in Deutschland 3/2013, Titelthema Rentierjäger.

B. Bratlund, *Rentierjagd im Spätglazial. Eine Untersuchung der Jagdfrakturen an Rentierknochen von Meindorf und Stellmoor, Kreis Stormarn. Offa* 47, 1990 (1991), 7–34.

I. Clausen, *Auf den Spuren von Alfred Rust und seinen Rentierjägern. Aktuelle Untersuchungen am Stellmoorhügel bei Ahrensburg, Kreis Stormarn. ANSH* 16, 2010, 15–19.

A. Glykou, *Neustadt LA 156 – ein submariner Fundplatz der späten Ertebölle- und der frühesten Trichterbecherkultur in Schleswig-Holstein.*

Untersuchungen zur Subsistenzstrategie der letzten Jäger und Fischer an der norddeutschen Ostseeküste (im Druck).

U. Schmöcke/S. Hartz, *From the Mesolithic to the Neolithic – Hunting strategies in the south-western Baltic Sea area.*

In: O. Grimm/U. Schmöcke (Hrsg.), *Hunting in northern Europe until 1500 AD – Old traditions and regional developments, continental sources and continental influences. Schr. Arch. Landesmus. Ergänzungs.* Bd. 7 (Schleswig 2013) 21–40.

U. Stodiek/H. Paulsen „Mit dem Pfeil, dem Bogen ...“. *Technik der steinzeitlichen Jagd. [Begleitschrift zu einer Ausstellung des staatlichen Museums für Naturkunde und Vorgeschichte Oldenburg] (Oldenburg 1996).*

S. Kloß, *Mit Einbaum und Paddel zum Fischfang Holzartefakte von endmesolithischen und frühneolithischen Küstensiedlungen an der südwestlichen Ostseeküste (im Druck).*